

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан	
Атабаева Замирахон Абдужалилова	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi	
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta‘siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta‘minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

BALIQCCHILIK XARAJATLARI VA OLINGAN MAHSULOTLAR HISOBINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich,
*Alfraganus universiteti nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
Iqtisodiyot fakulteti, «buxgalteriya hisobi va soliq» kafedrası dotsenti,
i.f.f.d. (PhD), Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi*

ORCID: 0009-0003-5700-1768

Annotatsiya. Ushbu maqolada karpsimon baliqlar etishtirishga ixtisoslashgan to'la tizimli xo'jaliklarda ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tashkil etish masalalari yoritilgan. To'la tizimli hovuz baliqchiligi xo'jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlarining analitik hisob obyektlari va moddalari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: To'la tizimli baliqchilik xo'jaliklari, ishlab chiqarish xarajatlarining analitik hisob obyektlari va moddalari, reja va haqiqiy tannarxi.

Abstract. This article covers the issues of accounting for production costs in full system farms specializing in carp breeding. Analytical accounting objects and items of production costs in full-system pond fisheries have been developed.

Key words: Complete system fisheries, analytical accounting of production costs objects and items, plan and actual cost.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы учета производственных затрат в хозяйствах полной системы, специализирующихся на выращивании карповой рыбы. Разработаны объекты аналитического учета и статьи производственных затрат при комплексном прудовом рыбном хозяйстве.

Ключевые слова: Полная система рыбного хозяйства, аналитический учет объектов и статей себестоимости, плановая и фактическая себестоимость.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlari, xususan baliqchilik tarmog'ini modernizatsiyalash ishlab chiqarishni boshqarishga qo'yiladigan talablarni oshirilishini taqozo etmoqda. So'nggi yillarda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xususan baliq mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha ma'lum ishlar amalga oshirildi.

Lekin, hozircha baliqchilik tarmog'i korxonalarining samaradorligini oshirish bo'yicha mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayapti. Jumladan, baliq chavoqlari ishlab chiqarish hamda tabiiy suv havzalari va hovuzlardan foydalanish samaradorligi past darajada qolib kelmoqda. 2024-yilda baliq ovlash hajmini 900 ming tonnaga, intensiv usulda baliq etishtirish bilan shug'ullanuvchi xonadonlar sonini 9 ming taga etkazish rejalashtirilgan⁵. Shu bois, baliqchilik tarmog'iga

⁵<https://sputniknews.uz/20240117/ozbekistonda-baliqchilik-sanoati-2023-yil-yakuni-va-2024-yil-uchun-istiqbolli-rejalar-42083414.html>.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

investitsiyalar jalb etish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, baliq etishtirishning intensiv texnologiyalari va yuqori texnologik usullaridan samarali foydalanish hamda tarmoq korxonalari moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish alohida e'tibor talab etmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda 5775 ta baliqchilik xo'jaligi mavjud bo'lib, ulardan 5600 tasi sun'iy suv havzalarida (63 ming gektar) va 175 tasi tabiiy suv havzalarida (537 ming gektar) joylashgan⁶. Lekin, ularning aksariyatida ishlab chiqarish samaradorligi, xususan xarajatlar hisobi va mahsulotlar tannarxi bo'yicha ishonchli hamda tezkor axborotlar shakllantiradigan hisob tizimi mavjud emas.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, nazariy jihatdan iqtisodiy manbalar va adabiyotlarda «xarajatlar» tushunchasiga iqtisodchi olimlar va soha mutaxassisleri tomonidan mazmunan bir-biriga yaqin turlicha yondashuvlar va fikr-mulohazalar bildirilgan.

Xususan, Xorijlik iqtisodchi olim M.N.Baxrushina tomonidan «xarajatlarni kelajakda foyda olib kelishi mumkin bo'lgan. Korxonada aktivlari sifatida balansda mavjud resurslarni sotib olish uchun sarflangan miqdor»⁷ kabi iqtisodiy kategoriyalar bo'yicha qator mualliflik yondashuvlari va fikr-mulohazalar bildirilgan.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimi A.Abduganiev fikricha, «xarajatlar – ishlab chiqarish natijasida foyda olishning asosiy sharti, usiz hech qanday faoliyat, jumladan ishlab chiqarish ham amalga oshmaydi. Barcha ishlab chiqarish xarajatlari mehnat vositalari va mehnat buyumlarining sarfi tariqasida, qiymat shaklida yuzaga keluvchi moddiylashgan va jonli mehnatning muajmuasidir»⁸ deb ta'kidlashadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil qilish, qiyosiy taqqoslash, statistik guruhlash, monografik kuzatish, man tiqiy va abstrakt fikrlash usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xarajatlar va olingan mahsulotlar hisobini to'g'ri tashkil etish baliqchilik xo'jaligini samarali boshqarishga yordam beradi. Lekin hozircha baliqchilik xo'jaliklarida xarajatlar va olingan mahsulotlarning sintetik va analitik hisobini tashkil etish hamda yuritish, mahsulotlar tannarxini hisoblash bo'yicha alohida normativ hujjatlar mavjud emas. Shu bois, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar va mazkur tavsiyalardan foydalanish mumkin.

Karpsimon baliqlarni etishtirishga ixtisoslashgan to'liq tizimli hovuz baliqchiligi xo'jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlari har bir hovuz kesimida alohida, 2010 «Asosiy ishlab chiqarish» schetida quyidagi analitik schetlar bo'yicha hisobga olish tavsiya etiladi. Bunda tarmoq va undagi ishlab chiqarish-texnologik jarayonlarining xususiyatlari inobatga olinishi lozim:

2011-»Ota-ona baliqlar to'dasini saqlash va boqish» analitik schetida hovuzlarda mahsuldor baliqlarni saqlash uchun qilinadigan quyidagi xarajatlar hisobga olinadi:

- **hovuzlarga sarflangan ozuqalar va solingan o'g'itlar qiymati;**
- **ishchilarning mehnat haqi xarajatlari, yagona ijtimoiy to'lov uchun ajratmalar bilan birga;**
- **mahsuldor baliqlar boqiladigan hovuzlarga hisoblangan amortizatsiya va ularni ta'mirlash xarajatlari;**
- **baliqlarni saqlash bilan bog'liq boshqa xarajatlar.**

⁶ Шуманба.

⁷ Бахрушина М.Н. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп и пер. –М: ИНФО мега-Л; Высшая школа, 2002,-528.с С.485.

⁸ Абдуганиев А.А. Диссертация. Кўп укладли иқтисодиёт шароитида ишлаб чиқариш харажатлари, уларнинг ҳисобга олиш ва маҳсулот тannархини аниқлаш ва таҳлили. БМА. 1998. 9.21 бетлар.

Hisobot davri (yili) yakunida ota-onalik baliqlar va urchitish hovuzlarini, shuningdek, mahsuldor baliqlarni saqlash xarajatlari 2013-»Uvildiriq (ikra) dan lichinkalarni chiqarish va o‘stirish» analitik schetiga olib boriladi. Bu buxgalteriya hisobida 2013-»Uvildiriq (ikra) dan lichinkalarni chiqarish va o‘stirish» analitik schetining debetida va 2011-»Ota-ona baliqlar to‘dasini saqlash va boqish» analitik schetining kreditida aks ettiriladi.

Ota-onalik baliqlar ovlaniib, kuzgi inventarizatsiya qilinganidan so‘ng, ovlangan vaqtdan to yil yakunigacha ota-onalik baliqlar va hovuzlarni saqlash xarajatlari tugallanmagan ishlab chiqarish hisoblanib, kelgusi hisobot davrida yetishtirilgan lichinkalar tannarxiga qo‘shiladi. Bunday xarajatlarni «baliqchilik bo‘yicha ishlab chiqarish hisoboti» da har oyda o‘sib boruvchi jami bilan alohida hisobga olish tavsiya etiladi(1-jadval).

1-jadval

Karpsimon baliqlar etishtirishga ixtisoslashgan to‘la tizimli xo‘jaliklarda ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tashkil etish uchun tavsiya etiladigan analitik schetlar⁹

Tavsiya etilgan analitik schetlar	
2010 «Asosiy ishlab chiqarish» scheti	2011 «Ota-onalik baliqlar to‘dasini saqlash va boqish»;
	2012 «Ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlarni saqlash va boqish»;
	2013 «Uvildiriq(ikra)dan lichinkalarni chiqarish va o‘stirish»;
	2014 «Segoletkalarni etiltirish»;
	2015 «Segoletkalarni qishlatish hovuzlarida saqlash»;
	2016 «Ikki yillik baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish»;
	2017 «Sotiladigan (tovar) baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish»;

2012-»Ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlarni saqlash va boqish» analitik schetida ota-onalik to‘dani to‘ldirib borish uchun boqilayotgan baliqlarni va ular boqiladigan hovuzlarni saqlash xarajatlari hisobga olib boriladi. Mavsum oxirida ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlar inventarizatsiya qilinib, natijalari bo‘yicha ulardan keyinchalik qaysi yo‘nalishda foydalanish to‘g‘risida qaror qabul qilinadi. Masalan:

- ota-onalik baliqlar to‘dasiga o‘tkazish;
- boshqa tashkilotlarga sotish;
- keyinchalik o‘stirish uchun qoldirish.

Ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlar kirimi va chiqimini hisobga olish 1110 – «O‘stiruvdagi va boquvdagi baliqlar» schetining 1111 – «Ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlar» analitik schetini ochish tavsiya etiladi. Ota-onalik to‘dani to‘ldiruvchi baliqlar ovlanganidan to hisobot davri oxirigacha, qolgan baliqlar va hovuzni saqlash xarajatlari tugallanmagan ishlab chiqarish sifatida «baliqchilik bo‘yicha ishlab chiqarish hisoboti» da alohida aks ettirilishi lozim.

2013 «Uvildiriq (ikra) dan lichinkalarni chiqarish va o‘stirish» analitik schetida quyidagi xarajatlar hisobga olinadi:

⁹ Муаллифлар тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилди.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

inkubatsiya sexlarini, urchitish hovuzlarini, onalik baliqlar boqiladigan hovuzlarni va yosh chavoqlar boqiladigan hovuzlarni saqlash xarajatlari;
mahsuldor baliqlarni va ota-onalik to‘dani saqlash hamda ularni parvarishlash xarajatlari;
latoklar va chavoq boqiladigan hovuzlardagi lichinka (chavoq)larni o‘stirish xarajatlari;
lichinkalarni ko‘paytirish bilan bog‘liq xarajatlar;
gipofiz (gipofizar in‘eksiya) larni xarid qilish va tayyorlash xarajatlari;
sotib olingan lichinkalar qiymati.

Hovuzlardagi chavoqlar ovlanganidan so‘ng ularni o‘stirish natijalari, miqdori va og‘irligi aniqlanib, «mavsumda lichinkalarni yetiltirish to‘g‘risida dalolatnoma» da aks ettiriladi. Dalolatnomaning namunaviy shakli baliqchilik xo‘jaligining hisob siyosatida tasdiqlangan bo‘lishi lozim. Ushbu dalolatnoma ma‘lumotlari asosida «baliq ovlash to‘g‘risida yig‘ma qaydnoma» tuziladi.

Bundan tashqari, «Nasl olish natijalari to‘g‘risida dalolatnoma» tuzish ham tavsiya etiladi. Unda mahsuldor baliqlar va olingan lichinkalarning mavjudligi, harakati hamda ularning ishlatilish yo‘nalishlari — parvarishlash va qo‘shimcha o‘stirish uchun hovuzlarga qo‘yib yuborilishi, sotilishi, nobud bo‘lishi va boshqa taqsimoti ko‘rsatiladi. Lichinkalarning haqiqiy tannarxi aniqlanganidan so‘ng, haqiqiy tannarx va reja tannarxi o‘rtasidagi farq 2010 «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2013 «Uvildiriq (ikra) dan lichinkalarni chiqarish va o‘stirish» analitik schetining kreditidan, ularni ishlatish yo‘nalishlari bo‘yicha tegishli schetlar debetiga olib boriladi.

«baliq ovlash to‘g‘risida yig‘ma qaydnoma» ga asosan baliqchilik xo‘jaligining buxgalteriyasida quyidagi schetlar korrespondensiyasini tuzish tavsiya etiladi:

Yetishtirilgan lichinkalarning tayyor mahsulot sifatida kirmga olinishi:

Debet 2810 – «Tayyor mahsulotlar» schetining 2811 – «baliq lichinkalari» analitik scheti;

Kredit 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2013 «Uvildiriq (ikra) dan lichinkalar chiqarish va o‘stirish» analitik scheti (reja tannarxi bo‘yicha).

Yetishtirilgan lichinkalarning reja tannarxi va haqiqiy tannarxi o‘rtasidagi farq summasi:

Debet 2810 – «Tayyor mahsulotlar» schetining 2811 – «baliq lichinkalari» analitik scheti;

Kredit 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2013 – «Uvildiriq (ikra) dan lichinkalar chiqarish va o‘stirish» analitik scheti.

Lichinkalarning tayyor mahsulot sifatida hisobdan chiqarilishi (reja tannarxi bo‘yicha):

a) Chetga sotilgan lichinkalarning reja tannarxiga:

Debet 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» scheti;

b) O‘stirish hovuzlariga o‘tkazilgan lichinkalar qiymatiga:

Debet 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2014 «Segoletkalarni yetiltirish» analitik scheti;

Kredit 2810 – «Tayyor mahsulotlar» schetining 2811 – «baliq lichinkalari» analitik scheti.

Lichinkalar ovlanganidan so‘ng hovuzlarni saqlash uchun qilingan xarajatlar tugallanmagan ishlab chiqarishga olib boriladi va keyingi hisobot davridagi baliqchilik mahsulotlari tannarxiga qo‘shiladi. 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining debetida faqat yil oxiriga tugallanmagan ishlab chiqarish qiymati qolishi mumkin.

Lichinkalarni yetiltirish bilan bog‘liq barcha xarajatlar hisobga olinib bo‘linganidan keyin «Nasl olish natijalari to‘g‘risidagi Dalolatnoma» da olingan lichinkalar miqdori va tannarxi ko‘rsatiladi. Lichinkalarning reja va haqiqiy tannarxi o‘rtasidagi farqning hisobdan o‘chirilishi:

a) Chetga sotilgan lichinkalar qiymatiga:

- Debet 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» scheti;

b) O‘stirish hovuzlariga o‘tkazilgan lichinkalar qiymatiga:

- Debet 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2014 «Segoletkalarni yetiltirish» analitik scheti;

- Kredit 2810 – «Tayyor mahsulotlar» schetining 2811- «baliq lichinkalari» analitik scheti.

2014 – «Segoletkalarni yetiltirish» analitik schetida segoletkalarni yetiltirish va ular boqiladigan hovuzlarni saqlash xarajatlarini hisobga olish tavsiya etiladi. Ushbu analitik schetda

segoletkarni yetiltirish hamda yil boshidan ular ovlangunga qadar hovuzlarni saqlash uchun qilingan barcha xarajatlar tegishli moddalar bo'yicha hisobga olinadi. Segoletkarni yetiltirish xarajatlariga baliqlantirish materiallari qiymati ham (ularning haqiqiy tannarxi bo'yicha) qo'shiladi.

Birinchi tartibli o'stirish hovuzlariga o'tkazilgan lichinkalarning haqiqiy tannarxi 2013 – «Uvildiriq (ikra) dan lichinkalar chiqarish va o'stirish» analitik schetida hisobga olingan xarajatlar asosida aniqlanadi. Baliqlantirish materiallarining (lichinkalar) qiymati segoletkarni yetishtirish xarajatlariga «Hovuzlarni baliqlantirish to'g'risida Dalolatnoma» ga asosan qo'shiladi.

Texnologiyaga muvofiq yetiltirish muddati yakunlanganida segoletkalar o'stirilgan hovuzlardan ovlab olinadi. Hovuzlarda yetiltirilgan segoletkalar to'liq ovlab bo'linganidan so'ng «baliqlarni ovlash to'g'risida Dalolatnoma» tuziladi.

a) qishlatish hovuzlariga o'tkazilgan segoletkalarga tegishli farq summa – 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining **2016** «Ikki yil lik baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish analitik schetining debetida;

b) sotilgan segoletkalarga tegishli farq summa – 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» schetining debetida aks ettiriladi.

2016 «Ikki yillik baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish» analitik scheti ikki yillik baliqlarni etiltirish xarajatlarini hisobga olish uchun tavsiya etiladi.

Ushbu analitik schetda ikki yillik baliqlarni boqish hamda hovuzlarni saqlash uchun yil boshidan to ular ovlangunga qadar qilingan barcha xarajatlar moddalari bo'yicha hisobga olinadi. Shuningdek, o'tgan yilda baliqlar ovlanganidan to yil oxirigacha hovuzlarni saqlash uchun qilingan xarajatlar ham shu analitik schetda hisobga olinadi.

Ikki yillik baliqlar ovlanganidan so'ng yil oxirigacha hovuzlarni saqlash uchun qilingan xarajatlar yil oxiriga tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari bo'lib hisoblanadi va keyingi yilda ushbu hovuzlarda etishtiriladigan mahsulotlar tannarxiga qo'shiladi.

Kuzda, ikki yillik baliqlar ovlanganidan so'ng boqish natijalari umumlashtirilib, «yaylov hovuzlaridagi baliqlarni ovlash to'g'risida Dalolatnoma» tuziladi. Dalolatnomada olingan baliqlar va normativ doirasidagi hamda normativdan oshiqcha chiqitlar ko'rsatiladi. Ikki yillik baliqlarni tayyor mahsulot sifatida kirim qilish 2810 – «Tayyor mahsulotlar» scheti 2815 «Ikki yillik baliqlar» analitik schetining debeti va 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» scheti **2016** «Ikki yillik baliqlarni yaylov hovuzlarida etiltirish» analitik schetining kreditida aks ettiriladi.

Keyinchalik boqishni davom ettirish uchun boshqa hovuzlarga o'tkazilgan ikki yillik baliqlar qiymatiga 2810 – «Tayyor mahsulotlar» scheti 2815 «Ikki yillik baliqlar» analitik schetining kreditlanadi va 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2017 «Sotiladigan(tovar) baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish» analitik schetining debetlanadi.

Ikki yillik baliqlarni sotish 2810 – «Tayyor mahsulotlar» scheti 2815 «Ikki yillik baliqlar» analitik schetining krediti va 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» scheti debetida aks ettiriladi.

Yil oxirida etishtirilgan ikki yillik baliqlarning haqiqiy tannarxi aniqlanganidan so'ng, reja tannarx va haqiqiy tannarx o'rtasidagi farqlarni hisobdan o'chirish yo'li bilan haqiqiy tannarx darajasiga etkaziladi. Bunda 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining **2016** «Ikki yillik baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish» analitik scheti kreditlanadi:

a) sotilgan ikki yillik baliqlalarga tegishli farq summaga – 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» scheti debetlanadi;

b) qishlatish hovuzlariga o'tkazilgan baliqlarga tegishli farq summaga – 2010 – «Asosiy ishlab chiqarish» schetining **2017** «Ikki yillik baliqlarni qishlatish hovuzlarida saqlash» analitik scheti debetlanadi.

2017 «Sotiladigan (tovar) baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish» analitik schetini ochish sotiladigan (tovar) baliqlarni etishtirish xarajatlarini hisobga olish uchun tavsiya etiladi. Ushbu analitik schetda quyidagi xarajatlar hisobga olinadi:

- sotiladigan (tovar) baliqlarni saqlash va etishtirish xarajatlari;

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqkiyot.uz>

- baliqlar ovlangunga qadar hovuzlarni saqlash uchun qilingan xarajatlar;
- boqish uchun hovuzlarga o'tkazilgan ikki yillik baliqlarning haqiqiy tannarxi.

Sotiladigan (tovar) baliqlarni boqish muddati yakunlanganida ular ovlab olinadi. Baliqlarni ovlash va sotish shahobchalariga yoki qayta ishlash sexlariga jo'natish vaqtida ularni o'lchash baliqchilik xo'jaligining rahbari tomonidan tayinlangan komissiya ishtirokida amalga oshiriladi. Komissiya tarkibiga baliqchilik bo'yicha mutaxassis, xo'jalik xodimlari va buxgalterini kiritish lozim.

Sotiladigan(tovar) baliqlar uchun ham, har bir hovuz to'liq ovlab bo'liganidan so'ng «baliqlarni ovlash to'g'risida Dalolatnoma» tuziladi.

Sotilgan tovar baliqlar baliqchilik xo'jaligi uchun tayyor mahsulot hisoblanadi. Hisobot kalkulyatsiyasi tuzilgunga qadar ular reja tannarxi bo'yicha kiringa olinib, yil oxirida haqiqiy tannarx aniqlanganidan so'ng reja tannarx haqiqiy tannarx darajasiga etkaziladi.

Yetiltirilgan tovar baliqlar qiymatiga 2810 – «Tayyor mahsulotlar» schetining 2816 «Sotiladigan(tovar) baliqlar» analitik scheti debetlanadi va 2010 «Asosiy ishlab chiqarish» schetining 2017» Sotiladigan(tovar) baliqlarni yaylov hovuzlarida boqish» analitik schetining kreditlanadi.

Qayta ishlashga jo'natilgan tovar baliqlar qiymatiga 2810- «Tayyor mahsulotlar» schetining 2816 «Sotiladigan(tovar) baliqlar» analitik scheti kreditlanadi va 2020 «Sanoat ishlab chiqarishi» scheti ochib, qayta ishlash natijalarini baliq turlari bo'yicha alohida analitik schet debetida aks ettirish tavsiya etiladi.

Tayyor mahsulotlar(tovar baliqlar)ni sotish 2810 – «Tayyor mahsulotlar» scheti 2816 «Sotiladigan(tovar) baliqlar» analitik schetining krediti va 9110 – «Sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi» scheti debetida aks ettiriladi.

Shunday qilib, karpsimon baliqlar etishtirishga ixtisoslashgan to'liq tizimli xo'jaliklarda ishlab chiqarish xarajatlarining analitik hisobini to'g'ri tashkil etish va yuritish har bir jarayonda etishtirilgan mahsulotlar tannarxini aniq hisoblashni ta'minlaydi. Shuningdek, xarajatlarning joriy nazorati va tezkor tahlili uchun axborot bazasini shakllantirish hamda samarali boshqaruv qarorlarini tayyorlashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'la tizimli hovuz baliqchiligi xo'jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlarining analitik hisob obyektlari va moddalari ishlab chiqilmagan. Natijada, baliqchilik xarajatlarini ishlab chiqarish-texnologik jarayonlar va xarajat moddalari bo'yicha hisobga olish, nazorat qilish va tahlil qilish imkoni yo'q. Shuningdek, har bir texnologik jarayonda olingan mahsulot tannarxi va yakuniy tovar baliqlar tannarxi hisoblanmayapti.

Baliqchilik tarmog'ini industrial asosda rivojlantirish ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarishga talablarni kuchaytirmoqda. Bu o'z navbatida, ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va baliqchilik mahsulotlari tannarxini hisoblashni takomillashtirish bo'yicha uslubiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish hamda asoslash zaruratini kuchaytirmoqda. Bunday tavsiyalar baliqchilik mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarish uchun shakllantiriladigan axborotlarning relevantligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining «buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-2931253>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 01.05.2017 yildagi PQ-2939-son. <https://lex.uz/uz/docs/-3188263>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 06.04.2018-yildagi PQ-3657-son. <https://lex.uz/uz/docs/-3642735>
4. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 21-son BHMS. – Toshkent: «NORMA» nashriyoti, 2012. – 256-bet.

5. R.D. Dusmuratov, B.Yu. Mengliqulov. Fermer xo‘jaliklarida chorvachilik mahsulotlari tannarxini hisoblash bo‘yicha tavsiyanoma. ToshDAU nashr-tahrir bo‘limi, Toshkent-2013, – 20 b.
6. Bakhrushina M.N. Buxgalterskiy upravlencheskiy uchet: Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd., dop. i per. – M: INFO mega-L; Vysshaya shkola, 2002, – 528 s. S.485.
7. Abduganiev A.A. Dissertatsiya. Ko‘p ukladli iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish xarajatlari, ularning hisobga olish va mahsulot tannarxini aniqlash va tahlili. BMA, 1998. 9. 21-betlar.
8. Yo. Abdullaev, E. Ergashyev, B. Ishniyozov, O. Fayziev, A. Ro‘ziev/Statistika./ Darslik – T.: «IDEAL PRESS“ nashriyoti, 2023, 268 bet.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>